

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ГАЗООБРАЗУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПОКРЫТИЯ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЛИТОЙ СТРУКТУРЫ СВАРНОГО ШВА

Косимов Каримжон Зухриддинович

док. техн. наук, Андижанский машиностроительный институт.

Андижанская область р. Андижан

E-mail: qzkosimov@gmail.com

Умаров Абдурахимжан Мухаммадумар угли

канд. техн. наук, Андижанский машиностроительный институт.

Андижанская область р. Андижан

E-mail: abdurahimumarov27@gmail.com

Дилшодов Оматбек Дилшод угли

магистр, Андижанский машиностроительный институт.

Андижанская область р. Жалакудукский

E-mail: omaddilshodov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11380900>

АННОТАЦИЯ

В статье приведен анализ разработки состава газообразующей части покрытия электрода для формирования качественной литой структуры сварного шва.

Ключевые слова: газовую защиту, оксид, диссоциация, покрытия, шихты.

Газовую защиту реакционной зоны сварки и расплавленного металла электродов основного типа обеспечивают карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов, оксид которых, после разложения карбоната, участвует в образовании шлака [1].

В качестве карбонатов в покрытиях электродов применяются мрамор CaCO_3 [2], магнезит MgCO_3 , сидерит FeCO_3 , поташ K_2CO_3 , карбонат натрия Na_2CO_3 [2], карбонаты других металлов, а также комбинированные материалы [3].

Наличие оксидов CaO , MgO , K_2O , Na_2O улучшает стабильность горения дуги, способствует удалению из наплавленного металла вредных примесей серы и фосфора, а также оказывает влияние на физико-химические свойства шлаков.

Диссоциация карбонатов протекает по схеме:

При диссоциации карбонатов разных металлов выделяется разное количество углекислого газа. Количество газов, образующихся при

диссоциации карбонатов, входящих в состав шихты покрытия электрода, может быть определено по методике Г.Л. Петрова [4]. Расчет количества CO_2 , образующегося при диссоциации карбонатов рассмотрим на примере диссоциации $CaCO_3$.

Коэффициент массы покрытия составляет $K_{мп} = 0,30...0,32$, доля карбоната $CaCO_3$, дающего при диссоциации CO_2 , в шихте электрода составляет 5,6 %. Тогда на 1 г расплавленного электрода приходится 0,37 г шихты, а в пересчете на количество $CaCO_3$ в граммах

$$m_{CaCO_3} = 0,37 \cdot 0,048 = 0,0178g$$

Для определения массы выделяющегося CO_2 необходимо знать молекулярную массу всех веществ химической реакции распада карбоната. Применительно к диссоциации $CaCO_3$ молекулярные массы веществ составляют $M_{CaCO_3} = 100$, $M_{CaO} = 56$, $M_{CO_2} = 44$.

Расчет количества углекислого газа, приходящегося на 1 г расплавленного электродного металла, дал следующие результаты

$$m_{CO_2} = m_{CaCO_3} \frac{M_{CO_2}}{M_{CaCO_3}}$$

При определении объема CO_2 , образующегося при плавлении 1 г электрода, необходимо учесть, что объем грамм-молекулы газа равен 22400 см^3 . Тогда

$$V_{CO_2} = 22400 \frac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}$$

Вычисленная величина объема газа – условная, так как соответствует температуре 273 К. С повышением температуры объем газа увеличивается и определяется по формуле

$V_\alpha = V_T + \alpha(T - 273)$ где α – коэффициент объемного расширения газа, $\alpha = 0,00366 \text{ К}^{-1}$,

Результаты расчета объема выделяющегося CO_2 по приведенной методике для различных карбонатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты расчёта объема выделяющегося CO_2 для различных карбонатов

Карбонат	$T_{дис.}, \text{ } ^\circ\text{C}$	$m_{CO_2}, \text{ г}$	$V_{CO_2}^{273}, \text{ см}^3$	$V_{CO_2}^{1700}, \text{ см}^3$	$V_{CO_2}^{2500}, \text{ см}^3$	$V_{CO_2}^{2700}, \text{ см}^3$
$CaCO_3$	880-1200	0,0078	4,0	26,2	35,3	40,6

MgCO ₃	350-650	0,0093	4,7	31,3	42,0	48,2
Na ₂ CO ₃	1000	0,0074	3,8	24,9	33,0	38,3
K ₂ CO ₃	1200	0,0057	2,9	19,1	25,6	29,3

Карбонаты кальция и натрия содержат достаточно большое количество углекислого газа, однако вследствие относительно высокой температуры диссоциации и высокой скорости перемещения в дуговом промежутке диссоциируют не полностью [5] и продолжают диссоциировать в сварочной ванне, способствуя образованию пористости в наплавленном металле.

Карбонат магния проявляет высокие защитные свойства и характеризуется более низкой температурой диссоциации. Он полностью диссоциирует в дуговом промежутке [5], повышая стойкость наплавленного металла против пор. Карбонаты калия выделяют меньшее количество CO₂, имеют высокую температуру диссоциации, что ухудшает защитные свойства и способствует образованию пористости.

При разработке электродного покрытия, обеспечивающего получение комплексно легированного литого металла, сталкиваются с проблемой снижения количества компонентов покрытия электродов. Содержание в покрытии электрода легирующих компонентов (ферросплавов) в необходимом количестве позволяет оптимизировать газошлаковую составляющую покрытия. Это достигается за счет снижения шлакообразующих и газообразующих компонентов в составе покрытия и может служить причиной ухудшения защиты литого металла, приводящему к появлению внутренних дефектов и понижению прочностных свойств. В связи с этим актуальной задачей является оптимизация содержания газо- и шлакообразующих компонентов в составе покрытия электрода для обеспечения надежной защиты от взаимодействия с азотом воздуха.

Для сохранения защитных свойств, снижения содержания газов в литом металле, в частности азота и кислорода, и обеспечения необходимой степени легирования ряд авторов [5] использует в качестве газообразующих компонентов композицию карбонатов металлов. Для созданных композиций стремятся обеспечить равномерное выделение защитных газов в широком диапазоне температур от 400°C до 1500°C. Это гарантирует создание надежной защиты расплавленного металла от воздуха.

Таким образом, использование композиций карбонатов и фторидов, обеспечивающих при плавлении покрытия электрода надежную защиту расплавленного металла, позволяет снизить количество газошлакообразующих веществ до 6...8 % [6].

Анализ приведенных данных послужил основой для создания рационального состава газошлакообразующей части покрытия. Варьирование содержанием композиции газошлакообразующих позволяет влиять на кинетику газообразования, равномерность и полноту разложения газообразующих компонентов покрытия электрода. На основе результатов расчёта объема выделяющегося CO_2 при диссоциации карбонатов и данных [98] по температуре их диссоциации в качестве объекта исследования была использована композиция карбонатов $MgCO_3$, $CaCO_3$, K_2CO_3 , Na_2CO_3 , как газообразующая часть покрытия электрода.

При создании математической модели за основу принят симплексно-центроидный план эксперимента с 4 факторами, рандомизированный порядок опытов и специальная кубическая модель [7].

Результаты исследования, показывающие влияние соотношения компонентов композиции карбонатов на содержание азота приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты проведения эксперимента

№	Содержание карбонатов, относительных единиц				Среднее значение содержания азота в наплавке [N], %
	$CaCO_3$	$MgCO_3$	Na_2CO_3	K_2CO_3	
1	1	0	0	0	0,0362
2	0	1	0	0	0,0326
3	0	0	1	0	0,0378
4	0	0	0	1	0,029
5	0,5	0,5	0	0	0,0333
6	0,5	0	0,5	0	0,0376
7	0,5	0	0	0,5	0,0325
8	0	0,5	0,5	0	0,0338
9	0	0,5	0	0,5	0,0297
10	0	0	0,5	0,5	0,0336
11	0,334	0,333	0,333	0	0,0354

12	0,334	0,333	0	0,333	0,0319
13	0,334	0	0,333	0,333	0,0341
14	0	0,334	0,333	0,333	0,0328
15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,0337

Как видно из табл. 2. адекватность полученных результатов согласно математической модели проверяется по критерию Фишера F. Вычисленная статистика F сравнивается с табличным значением критерия Фишера. Если модель не адекватна, то необходимо перейти к более сложной модели [8]. Величина значимости при проверке адекватности данной модели $p=0,011$, следовательно полученная модель адекватна с уровнем доверия 98,9 %.

Оценка значимости коэффициентов регрессии производится по критерию Стьюдента [9]. Статистически значимыми по критерию Стьюдента коэффициенты модели для различных факторов считаются при уровне значимости $p=0,05$. Если $p=0,05$, то коэффициент считается незначимым и исключается из модели [10].

Список литературы:

1. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.
2. Muxammadumar o'g'li, U. A., Zuxriddinovich, Q. K., & Olimovna, U. S. (2023). TEMIR YO'LLARIDA HARAKATLANUVCHI VAGON DETALLARINING YEYILISH SABABLARI, TURLARI VA MIQDORLARINI O'RGANISH BO'YICHA O'TKAZILGAN TADQIQOTLARNING QISQACHA SHARXI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 689-698.
3. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. Universum: технические науки, (1 (70)), 33-36.
4. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.
5. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.

6. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 26-29.
7. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 22-25.
8. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 560-566.
9. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(4), 381-388.
10. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

